

УДК 341.9:637.5

Г.П. Лисенко, наук. співр. (ІПР НААН, Київ)

ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З АКТАМИ ПРАВА ЄС ЩОДО ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

У 2023 році Україна продовжувала роботу щодо впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, яка була укладена у 2014 році. Станом на 2023 рік Україною виконано 77% від загального обсягу зобов'язань за цією Угодою, зокрема у сферах сільського господарства – 70%, санітарних та фітосанітарних заходів – 82%. Загальний прогрес виконання Угоди у 2023 порівняно із 2022 роком склав 5%, у сфері сільського господарства – 7%, санітарних та фітосанітарних заходів – 10% [1].

На виконання Угоди про асоціацію та з метою наближення вітчизняного законодавства до актів права ЄС в сфері *санітарних та фітосанітарних заходів* у 2023 році важливими для галузі тваринництва та, зокрема виробництва м'яса та м'ясних продуктів, було прийняття наступних нормативно-правових актів:

- закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання продовольчої безпеки та розвитку тваринництва» (№ 3221-ІХ від 30 червня 2023 р.), що має вдосконалити регулювання продовольчої безпеки та розвитку тваринництва. Очікується, що, через посилення гігієнічних вимог та більш детальне маркування, споживачі отримуватимуть безпечну харчову продукцію;

- постанови КМУ «Про затвердження Положення про Національну установу України з ветеринарних препаратів та кормових добавок» (№ 235 від 17 березня 2023 р.). Цією постановою визначаються організація діяльності, завдання та повноваження державної наукової установи, якій Держпродспоживслужба дає право проводити наукову оцінку (експертизу) ветеринарних лікарських засобів та кормових добавок, їх державну реєстрацію та проведення науково-дослідних робіт з розроблення нових методів контролю їх безпечності та якості тощо;

- постанови КМУ «Деякі питання діяльності державних надзвичайних протиепізоотичних комісій» (№ 1056 від 6 жовтня 2023 р.). Ця постанова визначає основні засади функціонування та організації діяльності Державної надзвичайної протиепізоотичної

комісії при Кабінеті Міністрів України та місцевих державних надзвичайних протиепізоотичних комісій. Вони мають здійснювати оперативний контроль, керівництво і координацію діяльності органів виконавчої влади, фізичних та юридичних осіб незалежно від форми власності щодо запобігання спалахам масових хвороб тварин, отруєнням та їх ліквідації.

Також у 2023 році було затверджено ряд важливих для виробництва м'яса та м'ясних продуктів наказів Мінагрополітики, а саме:

- наказ Мінагрополітики від 27 березня 2023 р. №625 «Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 жовтня 2022 року № 813 та затвердження Вимог до окремих показників якості для м'яса свійської птиці», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 5 квітня 2023 р. за №579/39635;

- наказ Мінагрополітики від 2 червня 2023 р. № 1228 «Про затвердження Вимог до інкубаційних яєць та молодяку свійської птиці», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 червня 2023 р. за № 1021/40077;

- наказ Мінагрополітики від 8 серпня 2023 р. № 1503 «Про затвердження форм актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного контролю (інспектування) стосовно дотримання операторами ринку вимог законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин, а також інших форм розпорядчих документів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 8 серпня 2023 р. за № 1597/40653 [1].

У 2023 році Кабінет Міністрів України здійснив масштабну внутрішню оцінку стану наближення українського законодавства до законодавства ЄС. Відповідно до «Звіту за результатами проведення первинної оцінки стану імплементації актів права Європейського Союзу (ACQUIS EC)» [2] 2739 актів права ЄС підлягають подальшій повній та/або частковій імплементації, 1625 – імplementовано повністю, 23456 – не потребують імплементації.

До розділу «Сільське господарство та розвиток сільських територій» відносять 1370 актів, з яких 11 (0,8%) повністю імplementовані, 84 (6,1%) – підлягають імплементації, 1275 (93,1%) – не потребують її.

Серед актів права ЄС, що підлягають імплементації і стосуються галузі тваринництва, зокрема є: Регламент Комісії (ЄС) № 2180/81 від 30 липня 1981 р., що встановлює правила, які встановлюють обмеження

щодо інвестиційної допомоги для виробництва свиней; Регламент Ради (ЄС) № 1945/81 від 30 червня 1981 р. про обмеження інвестиційної допомоги для свинарства тощо. Ці Регламенти в майбутньому планується імплементувати постановами Кабінету Міністрів України.

До розділу «Продовольча безпека, ветеринарна та фітосанітарна політика» відносять 2607 актів, з яких 80 (3,1%) повністю імплементовані, 304 (11,6%) – підлягають імплементатії, 2223 (85,3%) – не потребують її. Серед них важливими для нас є акти щодо кормів для тварин, здоров'я тварин і зоотехніки, захисту тварин (вимоги до благополуччя сільськогосподарських тварин при їх утриманні) та харчових продуктів тощо. В розрізі цих сфер рівень імплементатії актів права ЄС є наступним:

- Корми для тварин: 12 актів права ЄС потребують імплементатії, 11 – імплементовано повністю;
- Здоров'я тварин і зоотехніка: 59 актів права ЄС потребують імплементатії, 35 – імплементовано повністю;
- Захист тварин: 11 актів права ЄС потребують імплементатії;
- Харчові продукти: 47 актів права ЄС потребують імплементатії, 20 – імплементовано повністю [2].

Для подальшої ефективної гармонізації законодавства з нормами та стандартами ЄС Україні необхідно подолати ряд проблем, серед яких значними є недостатня кількість кваліфікованих фахівців, обмежений час для вивчення, аналізу та узагальнення інформації щодо актів права ЄС, необхідність експертної міжнародної підтримки та технічної допомоги, необхідність додаткового фінансування, оскільки частина зобов'язань потребує створення нових органів державної влади, закупівлі програмного забезпечення та технічного обладнання тощо.

Інформаційні джерела

1. Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом за 2023 рік. *Урядовий портал*. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEEL/zvit-pro-vykonannia-ua-za-2023-UA_2.pdf.
2. Звіт за результатами проведення первинної оцінки стану імплементатії актів права Європейського Союзу (ACQUIS ЄС). *Урядовий портал*. URL: <https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEEL/zvit-UA.pdf>.